

SPORTCHILARNI PSIXOLOGIK TAYYORLASH BORASIDAGI TASAVVURLAR

Elshod Yunusovich Rasulov

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizlik universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14842434>

So'nggi paytlarda raqobatga psixologik tayyorgarlik tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Buning sababi - sportchilarning jismoniy, texnik, taktik tayyorgarligi darajasi yuqoriga ko'tarilib bormoqda. Bu ayniqsa, yuqori martabali sportchilar tobora ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Bunday sharoitda psixologik tayyorgarlik hal qiluvchi omilga aylanadi. G'olib nafaqat funksional va maxsus, balki psixik jihatdan ham musobaqalarda qatnashishga mukammal tayyor bo'lgan insondir [1].

Albatta, raqobatdosh faoliyatga bo'lgan psixologik tayyorgarlik, shuningdek, psixologik tayyorlash barcha sport vakillari uchun va barcha toifadagi sportchilar uchun juda muhimdir. Ammo, afsuski, u psixologiya haqidagi kundalik g'oyalar darajasida amalga oshiriladi yoki umuman o'tkazilmaydi. Sportchilarni psixologik tayyorgarligi sport mashg'ulotlarini optimallashtirishga mo'ljallangan psixologik ta'sir usulini anglatadi. Bundan tashqari, psixologik tayyorgarlikning o'ziga xos xususiyati shundaki, u sportchilarning safarbarlik tayyorgarligi masalalarini hal qilish uchun mo'ljallangan. Ayniqsa ular dastlabki holatlarni boshdan kechirgan davrlarda yaqqol namoyon bo'ladi. Aslida bu sohada amaliy ishlanmalar mavjud emas va buning dalili raqobat davrida sportchilarimizning psixologik erkinligi va ozodligining past darajasidir. Shuning uchun sportchilarning psixologik tayyorgarligini rivojlantirish zarurligiga hech kim shubha tug'dirmaydi [2].

Psixologik tayyorgarlik - bu sportchining raqobatga tayyorligini shakllantirishning integrasion jarayonining zaruriy qismidir. Bu sport faoliyatiga tayyorlash tizimining bir qismidir, ular psixologik, boshqa turdagi mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi. Umuman olganda, psixologik tayyorgarlik-bu sportchining musobaqada qatnashishga, eng yaxshi sport natijalariga erishish uchun kurashishga ruhiy tayyorgarligi holatini yaratish, saqlash va tiklash jarayonidir. Musobaqalarga psixologik tayyorgarlik - sportchilarning raqobatbardosh faoliyat uchun sportchilarning psixik tayyorgarligini ta'minlash, saqlab qolish va tiklashning murakkab va ko'p qirrali hisoblanadi. Sport faoliyatining o'ziga xos sharoitlarida umumiy ta'lim va tarbiya jarayonidan ajratilmagan, balki unga organik ravishda kiritilgan. Bu jarayon, avvalambor, sportchi va murabbiy tomonidan amalga oshiriladi. Bu yerda ular eng yaqin yordamchi va maslahatchilarni amalga oshiradigan psixolog bilan hamkorlik qilish mumkin.

Psixologik tayyorgarlikning asosiy masalalari:

- sportchining shaxsiy xususiyatlarini baholash - uning xulq-atvori, shaxs yo'nalishi, sport sohasidagi talablar, sport va hk.;
- shaxs va jamoaning ijtimoiy jihatlari-sport jamoasidagi psixologik iqlim, shaxslararo munosabatlarni shakllantirish;
- sportchining maksimal imkoniyatlarini, uning turli psixik sifatlarini baholash;
- sportchining ruhiy holatini baholash va ularni boshqarish;
- maksimal yoki maqbul psixik ishlash qobiliyatiga erishish vositalari;
- og'ir mashg'ulot yukidan, mas'uliyatli musobaqalardan, og'ir sport mavsumidan keyin qo'llaniladigan reabilitatsiya vositalarini asoslash [3].

Psixologik tayyorgarlikning asosiy maqsadi sportchining yuqori darajadagi sportdagi mukammalligi, aqliy barqarorligi va mas'uliyatli musobaqalarda qatnashishga tayyorligi

uchun zarur bo'lgan psixologik shaxs xususiyatlari va psixik sifatlarni rivojlantirishdir. Muayyan musobaqalarga psixologik tayyorgarlikning asosiy vazifasi sportchining musobaqalarda qatnashishga psixik tayyorgarligi holatini yaratish va uni kurash davomida saqlab qolishga yordam berishdir [3].

Shunday qilib, psixologik tayyorlik bilan psixik sifatlari va sportchi shaxsining xususiyatlari murakkabligi va ekstremal sharoitda sport faoliyatining xususiyatlari bog'liqligini tushunish kerak.

Shunga bog'liq ravishda bir-birlari bilan bog'liq uchta psixologik tayyorgarlikning uchta asosiy turini ajratish odatiy holdir, ammo mustaqil muammolarni hal qilishga qaratilgan:

- 1) umumiy psixologik tayyorgarlik;
- 2) musobaqalarga maxsus psixologik tayyorgarlik;
- 3) ma'lum bir raqobat paytida salbiy ta'sirlardan psixologik himoya.

Shunday qilib, umumiy va maxsus qismlarni ajratish uchun jismoniy tayyorgarlikda mashqlar (vositalar) mezon hisoblanadi.

Agar tayyorgarlik mashqlari qo'llanilsa, unda bu umumiy jismoniy tayyorgarlik, agar maxsus bo'lsa (kurash uchun bu kurash, kurashning har xil turlari), unda bu maxsus jismoniy tayyorgarlik. Umumiy va maxsus chidamlilik, kuch mavjud. Ehtimol, maxsus va umumiy tortishish tezligi, maxsus va umumiy jasorat va boshqalar bo'lishi mumkin. Hatto umuminsoniy axloq va boksning axloqi ham bo'lishi mumkin (kurashda taktik usullar mavjud-aldamchi harakatlar, yolg'on hujumlar, oddiy hayotda axloqsiz deb hisoblanadigan qiyinchiliklar). Musobaqadan oldin maxsus psixologik tayyorgarlik, musobaqalarda zarur bo'lgan maxsus sifatlarni ishlab chiqishda amalga oshirilishi mumkin. Maxsus psixik sifatlari sportchi tayyorlanayotgan faoliyatga yaqin sharoitlarda maxsus va asosiy mashqlar yoki faoliyat bilan ishlab chiqilishi mumkin.

Umumiy psixologik tayyorgarlikni umumbashariy insoniy sifatlarni rivojlantirishni anglatadi va inson tayyorlanayotgan faoliyatga yaqin bo'lgan sharoitlarda rivojlanishning umumiy mashqlari yoki faoliyat bilan erishish mumkin.

References:

1. Гасанпур М.Г. Влияние спортивной деятельности на степень агрессивности спортсмена // Вектор науки Тольяттинского гос. ун-та. Сер. Педагогика. Психология. - 2011. - № 4. - С. 70 - 72.
2. Гогунев, Е.Н. Психология физического воспитания и спорта / Е.Н. Гогунев, Б.И. Мартьянов. - М. : Академия, 2000. - 288 с.
3. Петрыгин, С.Б. Волевая и психологическая подготовка в процессе занятий каратэ // Российский научный журнал. - 2012. - № 3/28. - С. 180-187.